

AYAPBERGEN MUWSAEV SHIĞARMALARI TILINDEGI ANTROPONIMLER

G.Karlıbaeva, J. Orazbaeva

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15559556>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-may 2025 yil
Ma'qullandi: 18-may 2025 yil
Nashr qilindi: 31-may 2025 yil

KEY WORDS

antroponim, onamastika, sózlik quram, tipologiyalıq, lingvomádeniy, affiks, antropokomponent, affiksoid.

ABSTRACT

Maqalada Ayapbergen Muwsaev shıǵarmalarındaǵı antroponimlerdiń qollanılıw ózgeshelikleri analizlengen.

Antroponimler birinshi gezekte adamnıń jámiyettegi rolin ańlatıw ushın qollanıladı. Hár qanday antroponim óziniń tıyanaqlı mánisine iye bolıp keledi. Náreste dúnyaǵa kelgennen birinshi bolıp oǵan belgili bir maqset penen niyetlenip ism qoyıladı, bul qoyılǵan ism onıń ómir jolına belgili bir orında tásir jasaydı. Sonlıqtan, hár bir qoyılǵan antroponim áhmiyetli bolıp, tereń maǵanalı bolıp keledi.

Y.K.Yurkenas: "... antroponimler óz aldına bólek tema sıpatında úyreniliwi kerek" [4.13] –dep aytıp ótedi. Menshikli ismlerdiń milliy-mádeniy tábiyatı menen baylanıslı hártúrli kózqaraslardı analiz qılıp, ilimpaz Ye.A.Kerimbaevtıń pikirine qosılıwdı maqul dep bilemiz: "Hár xalıqtıń mádeniy-táriyxıy maǵlıwmat jámlengen, jámiyettiń mádeniy táriyxı menen baylanıslı menshikli ismlerdiń ózine tánligi hám milliy-mádeniy belgilerdi analiz etiw onamastikadaǵı eskiden baslap ózgeriw alıp keletuǵın jónelis bolıwı kerek".[2.248]. Antroponimler hám olar menen baylanıslı bolǵan barlıq maǵlıwmatlar tyurkologiyada hár tárepleme úyrenilgen [3.184].

Antroponimlerde insan iskerliginiń súwretleniwi tilimizde bar bolǵan sózlerge tereń máni beriw tiykarında júzege shıǵadı. Sebebi, olar ómirimizdiń ruwxıy mádeniyatınıń belgilerin tasıwshı lingvomádeniy process[4.15].

Antroponimler kúndelik turmısımızǵa, úrp-ádet hám dástúrlerimizge, xalqımızdıń arzu-ármanlarına, ırımlarǵa hám basqa waqıya-hádiyselerge baylanıslı halda qoyıladı. Biz maqalada Ayapbergen Muwsaev shıǵarmaları tilinde antroponimlerdiń qollanılıw ózgesheliklerine toqtaymız.

Bek, bay, tarqan, gery, biy, tóre, mirza hám basqa sózler qaraqalpaq tilinde burınnan saqlanıp qalǵan. Bul sózler ismler quramında da ushıraydı. Bunday sózlerden ibarat adam ismleri qoyıwdan tiykarǵı maqset dúnyaǵa kelgen náreste el-jurt, xalıq arasında belgili, ataqlı bolsın, mártebeli, dáwletli bolsın degen niyette qoyılıp kelinggen [4.19].

Sóz aytqanday orın keldi,

Bekbosın ǵarrı burın keldi. [5.60].

Haliñdi bil, qarap otir, *Tóreniyaz*, [5.114].

Qurban, *Tóre*, Allamurat,

Yashi kishi Sultamurat, [5.55].

Haliñdi bil, qarap otir, *Tóreniyaz*,

Qoñiratta urlıq qıldı *Sherniyaz*,

Zar óyledi Ospan bilen *Berniyaz*,

Ákeñiz urlıqtı etken emes pe? [5.114].

Ketse-ketsin *Qurbaniyaziñ*,

Burıñıday joqtı saziñ. [5.60].

Mısallardan kórinip turğanınday xalqımız arasında hár túrli affiksoidlardı ózine qamtıp alğan adam atları júdá kóplep ushırasadı. Antroponimlerdiñ jasalıwında bul sózler tereñ mağanalı áhmiyetke iye bolıp, belgili xızmet atqarıp tur.

Qaraqalpaq ismleri ishinde –*bay* qosımtası arqalı jasalğan ismler kópshilikti quraydı. Bunda ata-ananıñ óz perzentin keleshekte qurğın jasasın, bay, dáwletli bolsın degen niyeti baslı orında turadı. Dúnyağa kelgen hár bir nárestege ata-ana, qoñsı-qoba xalqı quwanadı. Oğan ismi niyetlerp qoyadı.[6.9].

–Bay sózi qaraqalpaqsha adam atlarınıñ quramında júdá ónimli qollanıladı. Bul sóz dáslep adamnıñ jámiyettegi awhalın ańlatıp kelgen, al soñın ala dáslepki mánisin joǵaltıp, adam atlarınıñ quramında erkeletiw mánisinde affikslik xızmetke ótken. [7.47].

Mısalı:

Ashıwlanıp *Mámbebaydıñ* balası,

Qabil bolmay onıñ allatalası. [5.38].

Genjebaydıñ andazası usaydı,

Bayaǵı Alliyar gereñ axunğa. [5.8].

Ájibayaǵam azıqsızdan ólgendey. [5.74].

Qurbanbayıñ arıq murap,

Puqaraniñ basın qurap, [5.20].

Qazıbayǵa usap bayaǵı,

Jol ústinde turısı bar. [5.103].

Kirpitkendi qoyan dep,

Masqara bolğan *Saparbay*. [5.10].

–*biy*, –*bek* sózleri 1917 jıllarǵa shekemgi dáwirdegi el basqarıwshı adamlardıñ ámelin ańlatıp, sol adamlardıñ atlarına qosılıp ayılğan hám hár qıylı xızmetlerdi atqarğan. Bul eki sózdiñ shıǵısı bir dep juwmaq shıǵarıwǵa boladı. Máselen, A.Ġafurov “Burıñǵı Turciya imperyasında biy wálayattı basqarğan, al “beylerbey” túrksheden awdarǵanda “biylerdiñ ústinen biy” degendi ańlatıp, general-gubernator sıyaqlı bolğan” –dep kórsetedi. Bunnan bey, beylerbey

sózleriniń burın tilimizde qollanılgan “beg”, “beglerbeg” sıyaqlı sózler menen jaqınlığı seziledi. [8.63].

Házirgi waqıtta “biy”, “beg” sózleriniń dáslepki mánisi joǵalǵan, ol adam atlarında erkeletiw mánisindegi affiks xızmetin atqaradı. [7.47].

Aqsaqal qalar jekme-jek,

Kóz salıp qayqı *Tursınbek*, [5.20].

Sóz aytqanday orın keldi,

Bekbosın ǵarrı burın keldi. [5.60].

Taymasbek qıyattıń palwan balası,

Ah urǵanda haqqa jeter nalası. [5.36]. Qosıq qatarlarında qollanılgan *Tursınbek*, *Bekbosın*, *Taymasbek* antroponimleri ózine *bek* sózin qamtıp alǵan bolıp, bul sóz derlik er adam ismlerinde qollanıladı. *Tursınbek* ismi kóbinese dáslepki perzentleri shetnep qala berse ómir jası uzaq bolsın, *tursın* degen mánide qoyılatuǵın bolǵan. *Bekbosın* antroponimi bul ism kóbinese ómirde saq, islerine puqta bolsın, joqarı lawazımlı insan bolsın degen mánilerde niyetlep qoyılǵan.

“Alla” sózi qaraqalpaq tilinde jeke halında adam atın bildirmeydi, oǵan qosımtalar yamasa antropokomponentlerdiń qosılıwı arqalı ǵana adam atları jasaladı:[7.22].

Arabsha “alla” sózi adam atlarınıń dáslepki hám sońǵı qatarlarında teńdey qollanıla beredi, “alla” sózi dáslepki qatarda kelgende kóbinese arabsha mánisi belgili sózler menen dizbeklesedi. Al, sózdiń sońında kelgende ulıwma mánisi belgisiz arabsha sózler menen dizbeklesedi:[7.23].

Keshiwdegi *Qudaybergen* qotırdı,

Atın satıp ol jolında otırdı. [5.8].

Allanazar salǵan qırın,

Ótepbergen alǵan sırın, [5.20].

Shekerden shiyrindur sózlegen sózi,

Biri *Allambergen* Álimbet ulı, [5.22].

Qurban, Tóre, *Allamurat*,

Yashı kishi *Sultamurat*, [5.55]. Alla sózi menen qollanılgan bunday antroponimler joqarı húrmetli bolıp keledi, Alla bergen, Allanıń názeri túsken dep aytiladı.

-**jan** hám -**xan** affiksoidları erlerge hám hayal-qızlarǵa baylanıslı adam atlarında erkeletiw mánisin ańlatıp, ónimli qollanıladı.[7.48]. *Ayapbergen Muwsaev* jan, xan affiksoidlarınan tómendegishe qollanǵan;

Ádiwli inimseń, *Ábdiramanjan*,

Bul sózime qulaq salsań ne boldi? [5.24].

Ármanlı ketkenniń biri *Mámbetjan*,

Xiywalınıń isi qayttı *Mámbetjan*. [5.49].

Qutlımurat *Sayatxanǵa* yalbardı, [5.32].

Shul gozzal jananniń atı *Mazlımxan*. [5.78].

Miyirxandur ismi-atı, [5.77].

Atı *Oralxandur*, qızlardıń xanı,

Mehriǵaniy sherli tilla ziybanı. [5.76]. Qosıq qatarlarında kórinip turǵanıday *Ábdiramjan*, *Mámбетjan* –jan affiksoidi kóbinese er adamlardıń atlarında qollanılıp, olarǵa qosımsha erkeletiw mánisin berip kelgen. Al, -xan affiksoidi qosıq qatarlarınan kórinip turǵanıday derlik hayal-qız ismlerinde keńnen qollanıladi.

V.A.Gordlevskiy –jan qosımtasınıń túrkshe, tájikshe, tatarsha adam atlarında keletuǵınlıǵın ayta kelip: “Turciyada bul qosımta XVI ásirde baslap ónimli qollanıla basladı”, -deydi.[9.17].

Sunday-aq, tilimizde *-jan,- xan* affiksoidleri *nur, ay, qal, bazar, juma, sapar* h.t.b. sıyaqlı sózlerge jalǵanıp erler hám hayal-qızlar atlarına ortaqlı bolıp ta kele beredi. [7.48].

Nurjan batır sheytlikti tapqanda,

Saw-salamat aman qayttıń, júz bası. [5.23].

Hayalın jiberip úshtamǵalıǵa,

Kólge qash, *Qaljan* kólge qash. [5.51]. Bul qatarlardaǵı –jan affiksoidin joqarıdaǵı qosıq qatarları menen salıstırsaq, joqarıdaǵı qatarlarda –jan affiksoidi qosımsha erkeletiw mánisin qosıp kelgen bolsa bul qatarlardaǵı *Nurjan, Qaljan* antroponimleriniń quramında –jan affiksoidi ismniń bir buwını bolıp, tolıq bir ismdi kórsetip tur, yaǵnıy bul jerde qosımsha mánis emes, tolıq bir ism formasında jumсалǵan.

Qaraqalpaq tilinde **tay** affiksoidi adam atlarınıń sońına jalǵanıp, erkeletiw mánisinde keledi. Bul affiksoidti A.Ǵulamov “tay” (qulın) sózi menen baylanıslı dep qaraydı. Al, mongol tilinde “taylag” sózi tórt-bes jasqa shekemgi erkek túyeni ańlatadı. Haqıyqatında, bul sózdi balanı “tayǵa” salıstırıw arqalı adam atlarınıń atına jalǵanıp, erkeletiw mánisin beretuǵın affikske aylanǵan dep qarawǵa boladı. Bul affiks er adamlarǵa baylanıslı atlarda ónimli qollanıladı. [7.46].

Xosh jigitler ishse maydur,

Ánjam etken *Xatamtaydur*. [5.34].

Taymasbek qıyattıń palwan balası,

Ah urǵanda haqqa jeter nalası. [5.36].

Jamzaq, Xojaqul, biri *Írzatay*,

Bir atadan tórt er tuwdı, yaranlar. [5.70]. Bul mısallarda kórinip turǵanıday

–**tay** affiksoidi antroponimniń sońında qollanılganda qosımsha erkeletiw mánisin berip, antroponimniń mánisin arttırıp turadı, al antroponimniń dáslepki buwınında qollanılganda qosımsha mánis emes, bir tolıq ismdi qurap keledi.

-m, -ım, -im affiksleri qaraqalpaq tilinde tartım kategoryasınıń birinshi betiniń kórsetkishi. Adam atlarında bul affiksler adamniń ishki emocionallıq sezimlerin bildirip, er hám hayal-qızlardıń atlarında erkeletiw mánisin bildiredi hám ónimli qollanılatuǵın affikslerdiń qatarına kiredi.[7.45].

Qońıratqa bar eken *Ánjimge* ashıq, [5.19].

Qulaq salín, bul sózime hár adam,
Turín" -dedi *Turim* molla yaranlar. [5.36].

Áwel – atań *Mádireyim* xan boldı,
Puqarası óz dáwirinde jám boldı. [5.48].

Mámbetnazar *Dáwim* uđlı,
Balǵalıdan hám quwıldı. [5.43].

Qubla jaqtan keldi Palım. [5.50].

Súygiliktiń atı – *Ayim*. [5.113].

Reyim degen bul xojadur,

Biziń menen hám bajadur. [5.103]. Bul qatarlarda tartım affiksleri ismniń bir buwını bolıp, tolıq bir antroponimniń jasalıwında úlken xızmet atqarıp tur.

-n, -an, -en affiksleri de qaraqalpaq tilinde adam atlarınıń quramında kishireytiw hám erkeletiw mánisin ańlatıp, qısqartıp aytıwda paydalanıladı. Bul affiksler er adamlardıń atlarında ónimli qollanıladı. [7.46]. Mısalı:

Haslı qándeclidur *Boran* sawdager,
Anıǵın sorasıp bildik yaranlar. [5.21].

Soday berik eki jáhán,
Maqsımzada ediń, *Bekan*. [5.104].

Abdiraman jigit bası,
Paqırlardıń kózde jası. [5.20].

Sultan maqsım, bir qız sálem jibermish,
Shul qızdıń sózine qulaq salıńız. [5.105].

Zar áyledi *Ospan* bilen Berniyaz,
Ákeńiz urlıqtı etken emes pe? [5.114].

Kelip tústiń *Dosxojannıń* úyine,
Óz chayıńdı óziń tuttıń, Xalmurat. [5.95].

Sińlisi *Ulmeken*, shashları siya,

Kirpigi oq kibi qashları qıya. [5.75]. Dáslepki qatarlardaǵı *Boran*, *Bekan* antroponimleriniń quramında –an affiksleri ismdi qısqartıp qollanıwda paydalanılǵan. Al keyingi qatarlarda bolsa ismniń bir buwını sıpatında qollanııp, tolıq bir ismniń jasalıwında xızmet atqarıp tur.

-gúl sózi qaraqalpaq tilinde hayal-qızlarǵa baylanıslı adam atlarınıń quramında erkeletiw mánisin beredi hám ónimli qollanıladı. [7.48].

Gúlخان bas kózińe salar ıshqıpaz. [5.64].

Atın sorasań *Gúlaseldur* [5.80].

Salamim bul erur sizge *Orazgúl*. [5.84]. Hayal-qizlardiñ ismlerin qoyıwda bul sóz eñ ónimli qollanıwshı sózlerdiñ biri bolıp, erteden ata-babalarımız shañaraqta qız perzent dúnyağa kelse gúlden baslangan, yáki gúlden tamamlangan ismlerdi qoyatuğın bolğan. Bul degeni hár bir qız bala gúlge teñelgen.

Baqlawlarğa qarağanda, qaraqalpaq ismleri sistemasınıñ rawajlanıw táriyxında túpkillikli túrkiy dástúrlar menen bir qatarda ism tañlawda shıǵıs xalıqları tilleriniñ, sonıñ ishinde ásirese arab hám parsı tilleri hám mádeniyatınıñ tásiiri menen belgili bir táriyxıy dáwirlerde arablıq-parsılıq shıǵısqa iye adam ismleriniñ keñ en jayıwı elewli faktler sıpatında kózge túsedı. [6.10]. A.Muwsaev qosıq qatarlarında arab-parsı tillerinen kirip kelgen adam atları júdá kóplep ushırasadı. Mısalı:

Biri *ShamshetdiyınAbdulla* ulı,

Shekerden shiyrindur sózlegen sózi. [5.23]. **Shamshetdin**– dinniñ jaqtısı, sawlesı [7.23]. **Abdulla** – allanıñ qulı [7.23]degen mánisdi ańlatadı.

Burıngı ótken *Shaxsánem*,

Ǵárip ashıq yar yańlıdı. [7.90]. **Shaxsánem** – shaxtıñ gozzalı [7.26].

Sol aqsham tayaq jep *Habibulladan*,

Onnan qashıp kelgen kúniñ bar eken. [5.11]. **Hábiyp** – súyikli dos, joldas [7.23] degen mánisti bildiredi.

Begler táriyp etsem molla *Kemaldi*,

Kewlinde hár túrli qıyalı bardur. [5.57]. **Kamalatdin**- dinniñ jetiskenligi [7.23] degen mánisti bildiredi.

Qoldawlı, Kúlki-qojaq *Paxratdiyng*,

Bir aqshamğa miyman boldıq, yaranlar. [5.21]. **Paxratdin** – dinniñ maqtanıshı, dańqı [7.23] degen mánisdi bildiredi.

Iskender-Zulqarnayn, *Sulayman* ótti,

Bulardiñ mákanın kórdi Amanqul. [5.68]. **Sulayman** – arabsha ism bolıp, tınısh qozǵalğan [7.21] degen mánisti bildiredi.

Táriyp etsem *Ibyarım* men seni,

Táájip etkendey isiñ bar eken. [5.10]. **Ibrayım** – xalıqtıñ ákesi [7.21] degen mánisti ańlatadı.

Professor E.Berdimuratov qaraqalpaq tiliniñ sózlik quramındaǵı arabsha sózlerdi arablar menen tikkeley sóylesiw arqalı emes, al qońsı xalıqlardıñ tilleri arqalı, sonday-aq tikkeley diniy kitaplar arqalı, klassik ádebiyat arqalı awızeki hám jazba túrde kelip kirgen dep esaplaydı. [7.19].

Arablıq shıǵısqa iye adam atlarınıñ túrkiy tillerine ózlesiwı haqqında B.A.Starostin “Arabsha adam atları túrkiy tillerine, sonıñ ishinde Ortaz Aziya tillerine tiykarınan, parsılardıñ tásiiri arqalı taraldı”, -dep tastıyıqlaydı.[10.282].

Iskender-Zulqarnayn, Sulayman ótti,

Bulardiñ mákanın kórdi Amanqul. [5.68]. Iskender-Zulqarnayn bul ismler parsı ismleri bolıp qaraqalpaq tiline awısıp qollanıladı.

Qaraqalpaq tilidagi ismlerdiń dúzilislik sıpatında kórinetuǵın taǵı bir jaǵday dıqqatqa miyassar. Túrkiy tillerde “jup” mánisin bildiretuǵın *esh hám qos* (*qos*) sózlerine arabsha yáki parsisha elementlerdiń qosılıwı menen qaraqalpaqsha adam ismleri jasalǵan faktlerdi kóremiz: bul Ayapbergen shayırdıń qosıqlarında ayqın kórinedi; [6.9].

Eshmurat bul sózdi aytayın saña,

Bul sózime qulaq salsań ne boldı. [5.104].

Qız kúniinde *Qoshimbet* xan kelgende,

On jetisi oqtan uship ólgende. [5.23]. Bunda da nárestege ism qoyıwda oǵan degen jaqsı tilektiń mazmunı seziledi.

Juwmaqlap aytqanımızda, Ayapbergen shayırdıń qosıq qatarlarında antroponimler júdá kóplep paydalanılǵan. Hár bir antroponim óziniń tereń maǵanasına iye bolıp, belgili bir maqset penen, niyetlenip qoyılatuǵının kórip óttik.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Юркенас Ю.К. Онимизацияапеллятивов и развитие индоевропейских антропонимических систем: Автореф. Дис. ... канд. филол. наук. – М., 1979
2. Керимбаев Е.А. Казакская ономастика в этнокультурном номинативном и функциональном аспектах. – Алматы: Санат, 1995 – С.248
3. Салихов Г.Г. Картина мира в башкирском фольклоре Дис. ... канд. филол. наук. – Уфа 1992
4. Daniyarova Z. Qaraqalpaq dostonlarida antroponimlarning lingvokulturologik tahlili, Filol. fan. bóyicha falsafa doktori (PhD) avtoref. 2023.
5. Muwsaev A. Hal qayda?, 2018
6. Álniyazova G. Qaraqalpaq ismleri, 2003
7. Sayımbetov O. Qaraqalpaq tilidagi menshikli adam atları, Nókis: Bilim 2000
8. Гафуров А. Лев и Кипарис М, 1971
9. Гордлевский В.А. – Известия очделения общественных наук. Изд-во Сталинавад. 1954
10. Старостин Б.А.О. структуре и историческом развитии антропонимии арабского происхождения – Антропонимика. М. 1970